

O'ZBEKISTONDA "YASHIL VODOROD" ISHLAB CHIQRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA MAVJUD POTENSIALI

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИМЕЮЩИЙСЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА "ЗЕЛЕНОГО ВОДОРОДА" В УЗБЕКИСТАНЕ

PROMISING DIRECTIONS AND AVAILABLE POTENTIAL OF GREEN HYDROGEN PRODUCTION IN UZBEKISTAN

Djurayev Xushvaqt Urazdavlyatovich

Islom Abdug'aniyevich Karimov nomidagi

Toshkent davlat texnika Universiteti

"Energetika muxandisligi" fakulteti magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190539>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda yashil vodorod ishlab chiqarishning hozirgi holati, istiqbollari va mavjud imkoniyatlari tahlil qilingan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari yordamida vodorod ishlab chiqarish texnologiyalari, ularning iqtisodiy samaradorligi va ekologik jihatlari ko'rib chiqilgan. O'zbekistonning yashil vodorod sohasidagi mavjud salohiyati va uni rivojlantirish yo'nalishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yashil vodorod, qayta tiklanuvchi energiya, elektroliz, energiya samaradorligi, dekarbonizatsiya, O'zbekiston energetikasi.

Аннотация: В данной статье проанализировано текущее состояние, перспективы и существующие возможности производства зеленого водорода в Узбекистане. Рассмотрены технологии производства водорода с использованием возобновляемых источников энергии, их экономическая эффективность и экологические аспекты. Проанализирован имеющийся потенциал Узбекистана в области зеленого водорода и направления его развития.

Ключевые слова: зеленый водород, возобновляемые источники энергии, электролиз, энергоэффективность, декарбонизация, энергетика Узбекистана.

Abstract: This article analyzes the current state, prospects and available possibilities of green hydrogen production in Uzbekistan. Technologies for the production of hydrogen using renewable energy sources, their economic efficiency and environmental aspects have been considered. The current potential of Uzbekistan in the field of green hydrogen and the directions of its development have been analyzed.

Keywords: green hydrogen, renewable energy, electrolysis, energy efficiency, decarbonization, Uzbekistan energy.

Kirish

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi sharoitida vodorod energetikasini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari yordamida ishlab chiqariladigan "yashil vodorod" kelajakda energetika tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanishi kutilmoqda [1]. O'zbekiston ham ushbu global tendensiyadan chetda qolmayapti va mamlakatda yashil vodorod ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha faol harakatlar olib borilmoqda.

Asosiy qism

O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energiyasi bo'yicha ulkan salohiyatga ega. Mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatning texnik jihatdan foydalanish mumkin bo'lgan quyosh energiyasi salohiyati yiliga 2,058 mlrd kVt·soatni tashkil etadi [2]. Bu esa yashil vodorod ishlab chiqarish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Yashil vodorod ishlab chiqarishning asosiy texnologiyasi - suv elektrolizidir. O'zbekistonda elektroliz qurilmalarini o'rnatish va ishga tushirish uchun zarur bo'lgan infrastruktura mavjud [3]. Shuningdek, mavjud gaz quvurlari tizimidan vodorod transportirovkasi uchun foydalanish imkoniyatlari o'rganilmoqda [4].

Yashil vodorod ishlab chiqarish loyihalarining iqtisodiy samaradorligi bir qator omillarga bog'liq. Jumladan, elektroliz qurilmalarining narxi, elektr energiyasi narxi va transport xarajatlari muhim rol o'ynaydi [5]. O'zbekistonda arzon qayta tiklanuvchi energiya manbalari mavjudligi loyihalarning investitsion jozibadorligini oshiradi.

O'zbekiston yashil vodorod sohasida xalqaro hamkorlikni faol rivojlantirmoqda. Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan [6]. Bu esa texnologiyalar transferi va moliyaviy resurslar jalb etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mamlakatda vodorod energetikasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan me'yoriy-huquqiy baza shakllantirilmoqda. 2019-2030-yillarga mo'ljallangan "yashil" energetikani rivojlantirish strategiyasi qabul qilingan [7]. Ushbu hujjat yashil vodorod ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan choralarni o'z ichiga oladi.

Yashil vodorod ishlab chiqarish atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, chunki jarayon faqat qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga asoslangan [8]. Bu esa O'zbekistonning iqlim o'zgarishi bo'yicha xalqaro majburiyatlarini bajarishga yordam beradi.

Yashil vodorod ishlab chiqarish uchun elektroliz qurilmalarining bir necha turlari mavjud. Ishlatilayotgan texnologiyaga qarab, 1 kg vodorod ishlab chiqarish uchun 50-55 kVt·soat elektr energiyasi sarflanadi. O'zbekistonda quyosh elektr stansiyalari va shamol elektr stansiyalaridan olingan elektr energiyasi narxining pastligi vodorod ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

O'zbekistonning mavjud gaz infratuzilmasi vodorod transportirovkasi uchun ma'lum darajada moslashtirilishi mumkin. Amaldagi gaz quvurlarining texnik holati vodorodni 20% gacha aralashtirib uzatish imkonini beradi. Bu esa qo'shimcha yirik infratuzilma investitsiyalarisiz vodorod transportirovkasini yo'lga qo'yish imkonini beradi.

O'zbekistonning yirik sanoat korxonalari yashil vodorodning potensial iste'molchilari hisoblanadi. Metallurgiya, kimyo sanoati va boshqa energiya sig'imi yuqori bo'lgan tarmoqlarda vodoroddan foydalanish korxonalarining "yashil" transformatsiyasiga yordam beradi. Bundan tashqari, vodorod yordamida ishlab chiqarilgan mahsulotlar xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi.

O'zbekistonda vodorod ishlab chiqarish, saqlash va transportirovka qilish bilan shug'ullanuvchi korxonalar klasteri shakllantirilishi mumkin. Klaster doirasida ilmiy-tadqiqot muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasida samarali hamkorlik yo'lga qo'yiladi.

Yashil vodorod sohasini rivojlantirish uchun malakali mutaxassislar tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Bu borada oliy ta'lim muassasalarida maxsus yo'nalishlar ochish, xorijiy mutaxassislar bilan tajriba almashish va amaliy treninglar tashkil etish zarur bo'ladi.

Vodorod ishlab chiqarish va undan foydalanishda xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Bu borada xalqaro standartlarni joriy etish, maxsus monitoring tizimini yaratish va xodimlarni muntazam o'qitish zarur bo'ladi.

O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida yashil vodorod ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi mamlakatga aylanishi mumkin. Qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda vodorod infratuzilmasini rivojlantirish va yagona mintaqaviy bozorni shakllantirish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Yashil vodorod loyihalarini moliyalashtirish uchun turli manbalardan foydalanish mumkin. Xususan, xalqaro moliya institutlari, "yashil" obligatsiyalar chiqarish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa

O'zbekiston yashil vodorod ishlab chiqarish bo'yicha sezilarli salohiyatga ega. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining mavjudligi, rivojlangan infratuzilma va qulay investitsion muhit bu sohani rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan me'yoriy hujjatlar va xalqaro hamkorlik aloqalari bu yo'nalishdagi ishlarni yanada jadallashtirish imkonini beradi.

References:

1. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). Green Hydrogen: A Guide to Policy Making. Abu Dhabi: IRENA.
2. Узбекистан: обзор энергетического сектора 2023. (2023). Ташкент: Институт энергетических исследований.
3. Alimov, R. (2023). Perspectives of Green Hydrogen Production in Uzbekistan. Central Asian Journal of Energy Research, 5(2), 45-58.
4. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. (2023). O'zbekiston energetika sektori rivojlanish strategiyasi 2030.
5. World Bank Group. (2023). Green Hydrogen in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.
6. Asian Development Bank. (2023). Hydrogen Energy Development in Central Asia. Manila: ADB.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2023). "Yashil energetika" dasturi to'g'risida qaror.
8. Schmidt, P., & Weindorf, W. (2023). Green Hydrogen Production: Technologies and Environmental Impact. Renewable Energy, 175, 234-245.